

УДК 001.89''200''(043.2)

ISBN 978-617-8321-90-1 (Онлайн)

НЗ4

Укладачі: Оксана АДАМЧО, провідний інженер Центру інформаційних технологій, асистент кафедри комп'ютерних систем та мереж інженерно-технічного факультету ДВНЗ «УжНУ»; Тарас ГРЯДІЛЬ – асистент кафедри терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, асистент кафедри внутрішніх хвороб медичного факультету № 2, голова Ради молодих вчених ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

*Рекомендовано до друку та опублікування
Вченою радою ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
(протокол № 7 від 30 червня 2025 року) та
Редакційно-видавничою радою ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
(протокол № 6 від 25 червня 2025 року)*

НЗ4 Наукові горизонти ХХІ століття: мультидисциплінарні дослідження:
матеріали II Міжнародної наукової конференції (м. Ужгород, 6-7 травня 2025 року) / Укладачі: О.П. Адамчо, Т.І. Гряділь. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2025. 798 с. [Електронне видання]

Збірник матеріалів містить наукові статті та тези доповідей, поданих на II Міжнародну наукову конференцію «Наукові горизонти ХХІ століття: мультидисциплінарні дослідження», що відбулася 06-07 травня 2025 року в онлайн форматі на базі ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Матеріали подані на конференцію були розглянуті під час роботи 12 секцій. У рамках конференції проведено круглий стіл «Перспективи молодіжної та відкритої науки в Україні в умовах воєнного стану».

*Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за зміст
та ілюстративний матеріал.*

Подяка. Організатори конференції та автори публікацій вдячні захисникам України за можливість продовжувати працювати та займатися науковою і викладацькою діяльністю у період війни.

**З вдячністю Збройним силам України!
З вірою у перемогу України!**

ISBN 978-617-8321-90-1 (Онлайн)

© ДВНЗ «УжНУ», 2025

Василь ЩУР

ПЕРСПЕКТИВИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ МОЛОДІ ДЛЯ УКРАЇНИ..... 686

СЕКЦІЯ. 11. ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

**SECTION 11. TOURISM AND RECREATION AND ENVIRONMENTAL
ISSUES. PHYSICAL CULTURE AND SPORTS**

Олександр ГАДИНКО

ІСТОРИЧНА ТА ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧА СПАДЩИНА МІСТА
СТОРОЖИНЕЦЬ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ-ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.
(ЧАСТИНА І)..... 690

Олександр ГАДИНКО

ІСТОРИЧНА ТА ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧА СПАДЩИНА МІСТА
СТОРОЖИНЕЦЬ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ- ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.
(ЧАСТИНА ІІ) 695

Андрій ГОЛУБ, Олена МАРУСИЧ

ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ АРТРОЗУ 700

Наталія КУЗЮК

РЕКРЕАЦІЙНІ МОМЕНТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ УЧНІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ 705

Софія СУШКОВА, Ольга ШИЯН

ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО
ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ 710

Наталія ТАЦУЛЯ, Світлана СОЛОГУБОВА

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ..... 713

Ілля ШУТЄЄВ, Андрій ЄФРЕМЕНКО

МОБІЛЬНЕ НАВЧАННЯ В ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ: ЗРАДА ЧИ
ПЕРЕМОГА?..... 718

Наталія ТАЦУЛЯ, здобувачка вищої освіти

e-mail: tatnata38@gmail.com

Світлана СОЛОГУБОВА, канд. наук з фіз. вих., доцент

e-mail: sologubova.svitlana@pdaba.edu.ua ORCID: 0000-0002-0374-1686

ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» УДУНТ,

м. Дніпро, Україна

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Ключові слова: інклюзивна освіта, обмежені можливості, адаптивний спорт, Паралімпійський спорт, доступність спорту.

Фізичне виховання та спорт для осіб з обмеженими можливостями є надзвичайно важливою складовою не лише їх фізичного розвитку, а й психічного та соціального благополуччя. У сучасному суспільстві інклюзія стає однією з ключових цінностей, а доступність освіти та спорту для всіх громадян, незалежно від їх фізичних можливостей, є одним із пріоритетів державної політики. Для здобувачів вищої освіти з обмеженими можливостями, фізична активність сприяє підвищенню якості життя, адаптації до навчального процесу, покращенню психоемоційного стану, а також інтеграції в студентське та професійне середовище.

Мета роботи: дослідити особливості викладання фізичного виховання для здобувачів вищої освіти з обмеженими можливостями, а також інклюзивні види спорту та їх представників.

Спорт є ефективним засобом розвитку людини та її соціалізації в суспільстві, що має міжнародне значення і загальнокультурну, виховну, естетичну та інші цінності. Саме тому люди з інвалідністю можуть самовиражатися і розвиватися як особистості через заняття спортом [2].

Інваспорт – це назва Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, який координує розвиток паралімпійського, дефлімпійського спорту та спорту осіб з інвалідністю в Україні. Основним напрямком роботи системи є

реабілітація осіб з інвалідністю засобами фізичної культури і спорту, а також їх інтеграція в суспільство. В інших країнах використовуються інші назви або міжнародні терміни: *adaptive sports, parasports, sports for the disabled*, тощо [5].

А. Рубан та С. Станєва (2020), у своєму дослідженні виділили такі основні методи навчання, як: глобальний метод, аналітичний метод та прогресивний метод.

Глобальний метод використовується при навчанні простих навичок, а також при короткостроковому проміжку уваги і навчанні через імітацію. Головною умовою методу є те, що суб'єкт повинен бути здатним запам'ятати вивчену навичку з усіма її компонентами. Вправи, які можуть бути вивченими за допомогою глобального методу, включають збирання, ловлю, стрибки та удари. *Аналітичний метод* навчання передбачає розбивку вправи на складові, а після її засвоєння збирання частинок в одне ціле. Зв'язування елементів може здійснюватися у двох напрямках: від початку до кінця або від кінця до початку руху, у якості прикладу можна навести вправу стрибок у довжину. Такий підхід буде корисним для суб'єктів з високою здатністю зосереджуватися на обмеженій кількості завдань. *Прогресивний метод* – це варіант аналітичного методу, при якому спочатку аналізуються та об'єднуються базові частини, а потім вивчаються елементи, що залишилися. Різниця між методами полягає в тому, що складові частини руху не можуть бути об'єктом аналізу самі по собі, а завжди повинні розглядатися як єдине ціле. Так, наприклад, у випадку потрібного стрибка: спочатку вивчається стрибок на двох ногах і приземлення на одній нозі, потім стрибковий крок, а згодом стрибковий крок і приземлення [4].

Виходячи з вище перерахованих методів можна виділити основні моменти, які зроблять тренування більш ефективним і максимально розкриває потенціал особи з обмеженими можливостями:

- використовуйте якомога більше стилів і методів навчання, щоб врахувати індивідуальні відмінності;
- мотивуйте суб'єктів до навчання, заохочуйте їх переходити від однієї навички до іншої та виявляйте спільні риси в поведінці;
- ставте перед суб'єктами значущі та реалістичні цілі, щоб навчання відбувалося швидко [4].

На сьогодні для представлення України в міжнародному параолімпійському русі створено Національний комітет спорту інвалідів України, який є лідером параолімпійського руху в Україні, а також вищим органом, що об'єднує національні спортивні федерації людей з ураженнями зору, слуху, опорно-рухового апарату та порушеннями інтелекту, координує діяльність громадського спортивного руху людей з інвалідністю [1].

Паралімпійські ігри пропонують велику кількість змагань, які дозволяють людям вибрати той вид спорту, який їх найбільше цікавить і захоплює. До найбільш розповсюджених з них належать: баскетбол, бочче (спортивна ра з м'ячем на точність, різновид боул-спорту), вітрильний спорт, велоспорт, волейбол, голбол, дзюдо, кінний спорт, легка атлетика, настільний теніс, пауерліфтинг, плавання, стрільба з лука, стрільба, регбі, теніс на візках, фехтування та міні-футбол. Зимові Паралімпійські ігри включають біатлон, гірські лижі, лижні гонки, хокей на льоду та керлінг [1].

В. Невесенко (2022), у своїй статті зазначив, що проблема осіб з інвалідністю у спорті є не тільки в Україні – це міжнародна проблема, яка стосується і військовослужбовців. Виходячи з цього був створений Паралімпійський оборонний проект на підтримку інвалідів. У 2014 році Генеральний штаб оборони Італії офіційно заснував *Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa* (GSPD – (англ.) Defense Paralympic Sporting Group). Проект присвячений особовому складу, який отримав травми або безпосередньо пережили травматичні події під час служби. Багато з них продовжують «служити в формі», а їхні історії є яскравим прикладом одужання за допомогою спорту [3].

Спорт для людей з обмеженими можливостями довів, що обмеження – це лише перешкода в голові. Завдяки своїй силі духу та наполегливості, атлети-паралімпійці стали справжніми зірками, надихаючи мільйони людей по всьому світу [3].

Україна має своїх зірок у спорті для інвалідів, таких як:

- Максим Вераксий (1984 р.н.) рекордсмен світу з плавання, який незважаючи на ампутацію обох ніг, досягла вершин у спорті;
- Олена Акопян (1969 р.н.) паралімпійська чемпіонка, неодноразова призерка міжнародних змагань з легкої атлетики;

- Іван та Надія Сіваки – яскравий приклад того, як спорт може об'єднати людей, незважаючи на свої фізичні обмеження, вони досягли значних успіхів у легкій атлетиці;

- Григорій Вовчинський (1988 р.н.) чемпіон з біатлону, відомий своєю волею до перемоги та позитивним настроєм. Його фраза "Головне – робота над собою у будь-який час" стала справжнім девізом для багатьох спортсменів [1].

Спостерігаючи за досягненнями спортсменів з інвалідністю, ми усвідомлюємо, що спорт – це не лише про фізичну силу, а й про віру в себе, підтримку суспільства та можливість реалізувати себе незалежно від обставин. Розвиток Паралімпійського руху – це не просто ініціативи, а кроки до суспільства, у якому кожен має право на активне, повноцінне життя.

Висновки.

1. Вищим органом, що об'єднує національні спортивні федерації, а також координує діяльність громадського спортивного руху людей з інвалідністю є Національний комітет спорту інвалідів України; проєкт GSPD присвячений виключно тим людям які отримали травму під час воєнних дій.

2. Спорт відіграє ключову роль у фізичному, психоемоційному та соціальному розвитку людей з інвалідністю; Інваспорт в Україні є важливим інструментом реалізації інклюзивної політики, а його діяльність сприяє не лише реабілітації, а й самореалізації особистості.

3. Ефективне тренування осіб з інвалідністю передбачає використання різних методів, мотивацію до навчання та постановку реалістичних цілей, що сприяє швидкому засвоєнню навичок; при цьому використовують три ключові методи навчання: глобальний, аналітичний та прогресивний, кожен з яких має свої особливості та застосовується залежно від навичок та здібностей суб'єкта.

4. Параолімпійські ігри пропонують перелік змагань, з якого кожна людина може обрати будь-який вид спорту. Видатними українцями у параолімпійському спорті є М. Вераксий, О. Акопян, подружжя Сіваки та Г. Вовчинський; їх досягнення доводять, що всі обмеження лише перешкода у голові завдяки силі духу параолімпійські спортсмени надихають мільйони людей по всьому світу.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці та впровадженні індивідуалізованих тренувальних програм для здобувачів вищої освіти з обмеженими можливостями, а також адаптації спортивних споруд та інвентарю.

Конфлікт інтересів. Автори підтверджують відсутність конфлікту інтересів у даному дослідженні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Історія, Національний комітет спорту інвалідів України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://paralympic.org.ua/ua/pro-nas/istoriya-pro-nas> (Дата звернення 20.04.2025)
2. Кучеренко, Г. В., Воробйова, С. В., & Богатов, А. О. (2024). Сучасні педагогічні тенденції у фізичному вихованні студентів. Видавничий дім «Гельветика», 126-132.
3. Невесенко, В. О. (2022). Спорт та фізична культура для осіб з інвалідністю. «Фізична культура в університетській освіті: інновації, досвід та перспективи розвитку в умовах сучасності»: збірник матеріалів, 304-307.
4. Рубан, А. К., & Станєва, С. В. (2020) Адаптивна фізична культура і спорт у системі соціальної адаптації та інтеграції осіб з обмеженими можливостями здоров'я, 201-229. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:<http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/346/9539/19888-1?inline=1>. (Дата звернення 20.04.2025)
5. Щекотиліна, Н. (2023). Спорт, як невід'ємна частина соціалізації для осіб з інвалідністю. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку, 269-275.